

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEKNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

3-Sho'ba. OZIQ-OVQAT MUAMMOLARINI HAL ETISHDA
BIOTEKNOLOGIYANING ROLI

СОРТА ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩИВАЕМЫЕ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ,
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИЗУЧЕНИЯ.

Норматов А.М., Шахриддинов Ф.Ф.

Ташкентский химико технологический институт

E-mail: farruxshaxriddinov607@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются различия между сортами пшеницы в Узбекистане и то, насколько мягкие и твердые сорта пшеницы, выращиваемые в нашей стране, соответствуют требованиям качества и пригодны для потребления. Проведен анализ четырех сортов мягкой пшеницы, выращиваемых в нашей стране: «Бунёдкор», «Туркистон», «Газгон» и «Хисорак», и выявлены их различия.

Ключевые слова: Туркистон, Хисорак, Бунёдкор, клейковины, Сорт, Гозгон, селекции, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сырдарьинской областей.

Сорт Туркистон селекционирован в Кашкадарьинском научно-исследовательском институте селекции и семеноводства зерновых колосовых культур в 2011 г. (авторы О. Аманов, З. Зиядуллаев).

Сорт среднеспелый, биологически озимый, период созревания составляет 225...245 дней. Рекомендован к посеву на орошаемых землях Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сырдарьинской областей для осеннего срока сева. Вегетационный период 190 дней в южных областях Узбекистана, от 204 до 230 дней в остальных областях Республики Узбекистан. Сорт относится к разновидности Eritrospermum, устойчив к полеганию, осыпанию. Зимостойкость в условиях Узбекистана на уровне 5,0 баллов. Сорт среднерослый, высота растения от 90 до 105 см. Потенциальная емкость сорта - 80...90 ц/га. При сортоиспытании была получена урожайность 53,6...69,8 ц/га. Максимальная урожайность зерна 6,18 т/га, средняя урожайность от 4,0 до 5,7 т/га. Зерно среднего размера. Зерновка красного цвета имеет цилиндрическую форму со средней плотностью. Масса 1000 штук зерен в среднем от 40,2 до 42,7 г. На момент регистрации сорт поражен сельскохозяйственными болезнями (ржавчина) от 10 до 80%. Сорт имеет неудовлетворительные технологические и хлебопекарные качества на уровне 2,0 баллов. Содержание белка/ind 13,0...14,2%, клейковины 26,0...29,5% и ИДК 100 ед. [1,3-4]

BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Сорт Бунёдкор создан в НИИ зерновых и зернобобовых культур Кашкадарьинской области (авторы А. Амонова, З. Зиядуллаева, С. Аликулова, З. Зияев, Ш. Амонова) методом индивидуальной селекции из гибридной комбинации. Внесен в Государственный реестр сельскохозяйственный культур Узбекистана в 2018 г. (свидетельство № NAP 00182).

Сорт среднеспелый, созревает за 205...210 суток. Относится к роду *Grecum*, средней высоты (95...105 см), устойчив к полеганию, морозу, жаре, засухе, к желтой и бурой ржавчине. На орошаемых землях рекомендуется сеять осенью, в течение вегетационного периода поливать 3-4 раза. В высоких агрономических условиях урожайность составляет от 75 до 80 ц/га. Выращивается в южных регионах страны: в Самаркандской, Кашкадарьинской, Ташкентской, Ферганской областях [1, 4].

Сорт Хисорок создан учеными А. Амоновой, З. Зиядуллаевой, С. Аликуловой, З. Зияевым, Ш. Амоновой. Внесен в Госреестр сельскохозяйственных культур в 2013 г. (свидетельство № NAP 00120). На орошаемых землях рекомендуется сеять осенью. Сорт среднеспелый, созревает за 208...215 дней, средней высоты (75...80 см), с умеренной устойчивостью к морозу, желтой и бурой ржавчине. В высоких агротехнических условиях средняя урожайность составляет 75...80 ц/га. Масса 1000 зерен 39...42 г. Выращивают в Андижанской, Ферганской, Ташкентской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях страны [1-2].

Сорт Гозгон создан учеными НИИ зерновых и зернобобовых культур Кашкадарьинской области А. Амоновой, З. Зиядуллаевой и др. Внесен в Госреестр сельскохозяйственный культур в 2013 г. (свидетельство № NAP 00123). На орошаемых землях рекомендуется сеять осенью. Сорт среднеспелый, созревает за 208...215 дней, средней высоты (90...100 см), относится к роду *Erythrospermim*. Высокая устойчивость к холоду, жаре и засухе. В высоких агротехнических условиях средняя урожайность составляет 75...80 ц/га. На орошаемых землях рекомендуется сеять осенью. Выращивается в Андижанской, Ферганской, Хорезмской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях [2,3]. Качество сортов пшеницы узбекской селекции должно соответствовать требованиям национального стандарта O'zDSt 880:2015

Список использованных источников

1. Каталог сортов пшеницы, допущенных к посеву в Узбекистане / Catalog of the wheat varieties released in Uzbekistan /// Muzafarova, D. Sh., R.C. Sharma, A. Amanov and U. Abdusamatov. Tashkent: ICARDA, 2015. - 70 с. (Catalog of wheat varieties released in Uzbekistan // / Muzafarova, D. Sh., R.C.

BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

- Sharma, A. Amanov and U. Abdusamatov. Tashkent: ICARDA, 2015. - 70 p.)
2. О‘zDSt 880:2015. Государственный Стандарт Республики Узбекистан. Пшеница. Требования при заготовках и поставках. Введ. с 2016-01-03. Ташкент: Агентство УзСтандарт, 2016. (O‘zDSt 880:2015. State Standard of the Republic of Uzbekistan. Wheat. Requirements for procurement and supply. Input. from 2016-01-03. -Tashkent: UzStandard Agency, 2016.)
 3. Технология переработки продукции растениеводства / В.И. Манжесов, Т.Н. Тертычная, С.В.Калашникова, И.В.Максимов. СПб: ГИОРД, 2016. 816 с. (Technology of processing plant products / V. I. Manzhesov, T. N. Tertychnaya, S. V. Kalashnikova, I. V. Maksimov. - St. Petersburg: GIORД, 2016. - 816 p.)
 4. Кузнецова, Л. М. Количественно-качественный учет зерна и зернопродуктов / Л.М.Кузнецова, Г.П. Черкасова. - М.: ДеЛи принт, 2011. – 260 с. (Kuznetsova, L.M. Quantitative and qualitative accounting of grain and grain products / L.M. Kuznetsova, G.P. Cherkasova. - M.: DeLi print, 2011.-260 p.)

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TARKIBINI MAHALLIY SALVIA SPP. OFFICINALE DORIVOR O‘SIMLIGI YORDAMIDA BOYITISH

Atamirzayeva S.B., Saribayeva D.A.

Namangan muhandislik-texnologiyasi

E-mail: sayyorabaxtiyorovna853@gmail.com

O‘zbekiston ob-havosini o‘ziga xosligi va geografik joylashuvi tufayli yovvoyi dorivor o‘simliklarga juda boy. Bugungi kunda O‘zbekiston sog‘liqni saqlash vazirligi tibbiyot amaliyotida foydalanish uchun 115 dan ortiq o‘simlik nomlarini tasdiqladi. Ularning aksariyati mahalliy dori-darmonlarni, shuningdek mahalliy xom-ashyodan biologik faol qo‘shimchalar ishlab-chiqarish uchun asos bo‘ladi. Ushbu ishlar O‘zbekiston Prezidentining 2017 yil 17 iyuldagi “Aholini dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta‘minlash tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risidaagi qaroriga muvofiq amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda dunyoda yurak qon tomir kasalliklari, jigar serrozi va rak kasalliklari keng tarqalgan bo‘lib, bu jahon hamjamiyati mamlakatlari sog‘liqni saqlash tizimlarining jiddiy muammolaridan biridir. Bu kasalliklarni davolashda o‘simliklardan ajratib olingan biologik faol moddalar samarali farmakologik preparatlarni yaratishda istiqbolli manbalar hisoblanadi. Tibbiyotda qo‘llanib kelinayotgan dorivor moddalar orasida o‘simlik birikmalarini ahamiyati kata bo‘lib, bular yuqori fiziologik faolligi va farmakologik ta‘siri bilan tavsiflanadi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, yaqin 10-15 yil ichida takibi biologik faol moddalar bilan